

III ENEI

III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Educação, Tecnologias Educacionais e Inovação Pedagógica em Contextos Digitais
09 e 10 de julho de 2026

ESCUTE MINHA VOZ: VARIAÇÃO FONOLÓGICA DAS VOGAIS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

Ana Vitória Dias Lima¹
Jéssyca Layana da Silva Gondim²
Thiago Campos da Silva³
Thacila Mikaelen Mendes da Cunha⁴
Bárbara Andresa de Souza Balieiro⁵

¹Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

²Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, layanagondim@gmail.com

³Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, telectcampos@gmail.com

⁴Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, thacilamendes96@gmail.com

⁵Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, balieiro22@hotmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.20805090

Resumo

A língua portuguesa no Brasil caracteriza-se por uma significativa heterogeneidade sonora, manifestada sobretudo na fala espontânea, em que se observam diferentes formas de realização fonológica. Este artigo analisa a variação fonológica das vogais no português brasileiro, com ênfase nos processos que ocorrem em sílabas átonas, articulando essa discussão a uma proposta pedagógica voltada ao ensino médio. Parte-se do pressuposto de que fenômenos como elevação vocálica, monotongação e síncope constituem processos sistemáticos do funcionamento linguístico, não podendo ser compreendidos como desvios normativos. O objetivo central consiste em compreender esses processos e propor uma intervenção didática que possibilite aos estudantes reconhecer a variação linguística como elemento legítimo da língua, contribuindo para a superação do preconceito linguístico. Metodologicamente, o estudo desenvolve-se a partir de abordagem qualitativa, de caráter descritivo-analítico, fundamentado em revisão bibliográfica e na elaboração de uma proposta de intervenção baseada na percepção sociolinguística dos alunos. A atividade pedagógica, intitulada “*Escute minha voz*”, organiza-se em etapas que envolvem escuta, julgamento linguístico, mediação teórica e reavaliação. Os resultados indicam que a articulação entre teoria linguística e prática pedagógica favorece a construção de uma consciência linguística crítica, promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva dos usos da língua.

Palavras-chave: Variação Linguística; Fonologia; Percepção Linguística.

1 INTRODUÇÃO

A linguagem, enquanto prática social, constitui-se como um fenômeno dinâmico, marcado por variações que refletem a diversidade dos contextos históricos, culturais e regionais nos quais é produzida. No português brasileiro, essa heterogeneidade manifesta-se de forma particularmente expressiva no plano fonológico, sobretudo no comportamento das vogais em sílabas átonas, que sofrem alterações sistemáticas na fala cotidiana (Bisol, 2008; Seara; Nunes; Lazzarotto-Volcão, 2011).

Apesar dessa natureza variável da língua, observa-se, no contexto escolar, a predominância de uma abordagem normativa que privilegia a forma escrita padrão e tende a classificar como erro aquilo que não corresponde a esse modelo. Tal postura contribui para a construção de uma visão restrita da linguagem, na qual variantes amplamente utilizadas pelos falantes são deslegitimadas e associadas a julgamentos de valor sobre os sujeitos que as utilizam, desconsiderando os princípios sociolinguísticos que regem o uso da língua em diferentes comunidades (Tarallo, 2007; Cardoso, 2010).

Nesse cenário, fenômenos como a elevação vocálica, a monotongação e a síncope, embora amplamente descritos pela Linguística, continuam sendo frequentemente interpretados como desvios, evidenciando um distanciamento entre o conhecimento científico sobre a língua e as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. A fonologia, enquanto campo de estudo que investiga a organização dos sons nas línguas, oferece subsídios fundamentais para a compreensão desses processos (Lee, 2008).

Diante dessa problemática, torna-se fundamental repensar o ensino de Língua Portuguesa, de modo a incorporar uma perspectiva que reconheça a variação linguística como parte constitutiva do sistema. Além disso, é necessário considerar a relação entre oralidade e escrita, especialmente no que se refere às dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem da norma ortográfica, uma vez que o sistema de escrita do português apresenta especificidades que nem sempre correspondem diretamente à fala (Scliar-Cabral, 2003).

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar a variação fonológica das vogais no português brasileiro, com ênfase nos processos que ocorrem em sílabas átonas, bem como propor uma intervenção pedagógica voltada a estudantes do 1º ano do Ensino Médio. Busca-se, assim, articular teoria linguística e prática educativa por meio de uma proposta que promova a reflexão crítica sobre a linguagem e contribua para a superação do preconceito linguístico.

A proposta pedagógica apresentada, intitulada “Escute minha voz”, fundamenta-se na percepção sociolinguística dos alunos, permitindo que analisem, julguem e ressignifiquem

diferentes formas de realização da língua. Ao colocar o estudante como sujeito ativo no processo de aprendizagem, a atividade favorece a construção de uma consciência linguística mais ampla, capaz de reconhecer a diversidade como elemento constitutivo da língua portuguesa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A compreensão da língua como um sistema heterogêneo tem sido consolidada a partir de estudos linguísticos que evidenciam a variação como um aspecto intrínseco ao funcionamento das línguas naturais. Nessa perspectiva, a linguagem não pode ser concebida como um sistema rígido e uniforme, mas como uma estrutura dinâmica, sujeita a diferentes condicionamentos. No âmbito da fonologia do português brasileiro, observa-se que os fenômenos variáveis seguem padrões organizados, o que reforça a ideia de que a heterogeneidade linguística é sistemática e estruturada (Bisol, 2008, p. 15-18).

Essa concepção implica reconhecer que diferentes formas linguísticas coexistem e são regidas por regras próprias, mesmo quando não correspondem à norma padrão. Assim, o estudo da língua em uso torna-se fundamental para a compreensão de seus mecanismos internos, especialmente no que diz respeito à relação entre variação e estrutura linguística. Nesse sentido, a fonologia desempenha um papel central ao investigar a organização dos sons e suas regularidades no sistema linguístico (Lee, 2008, p. 118-120).

No entanto, no contexto social, observa-se a valorização predominante da norma padrão como única forma legítima de uso da língua. Essa perspectiva contribui para a construção de hierarquias linguísticas, nas quais determinadas variantes são consideradas superiores a outras. Tal processo não encontra respaldo nos estudos linguísticos, mas está relacionado a fatores sociais e ideológicos que influenciam a percepção sobre a linguagem.

A escola, nesse cenário, ocupa uma posição estratégica, uma vez que pode tanto reproduzir quanto questionar essas concepções. Ao adotar uma abordagem centrada exclusivamente na norma padrão, tende a desconsiderar as variedades linguísticas dos alunos, reforçando processos de exclusão. Por outro lado, ao incorporar contribuições da Linguística, pode promover uma visão mais ampla da língua, baseada na valorização da diversidade e no reconhecimento das diferentes formas de uso. Além disso, é importante considerar as especificidades do sistema de escrita do português, que não estabelece uma correspondência direta com a fala, o que pode gerar dificuldades no processo de aprendizagem (Scliar-Cabral, 2003, p. 25-30).

No que se refere ao sistema vocálico do português brasileiro, observa-se a presença de

sete vogais em posição tônica. Entretanto, em sílabas átonas, ocorre um processo de redução, conhecido como neutralização vocálica, no qual algumas distinções fonológicas são eliminadas. Esse fenômeno evidencia a influência da estrutura prosódica na realização dos sons, demonstrando que a posição da sílaba exerce papel determinante na configuração fonética das vogais (Seara; Nunes; Lazzarotto-Volcão, 2011, p. 45-49).

Além disso, diversos processos fonológicos caracterizam a dinâmica do português brasileiro, entre os quais se destacam a elevação vocálica, a monotongação, a síncope e a harmonização vocálica. Esses processos refletem tendências naturais da língua, como a economia articulatória e a assimilação entre segmentos, contribuindo para a fluidez da fala. A análise desses fenômenos permite compreender que a variação fonológica ocorre de maneira sistemática, sendo parte integrante da organização do sistema linguístico (Bisol, 2008, p. 55-60).

Dessa forma, o estudo da variação fonológica no português brasileiro possibilita uma compreensão mais abrangente da língua, ao evidenciar sua natureza dinâmica e heterogênea. Tal entendimento é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que considerem a diversidade linguística como elemento constitutivo do ensino de Língua Portuguesa, promovendo uma abordagem mais inclusiva e alinhada aos pressupostos científicos da Linguística.

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem descritivo-analítica, articulando revisão bibliográfica e proposta de intervenção pedagógica. A opção pela abordagem qualitativa justifica-se pelo interesse em compreender as percepções, interpretações e significados atribuídos pelos sujeitos à variação linguística, considerando a linguagem em sua dimensão social e contextual. Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, valores e atitudes, sendo especialmente adequada para investigações que envolvem fenômenos sociais complexos.

Além disso, a natureza descritivo-analítica da pesquisa permite não apenas caracterizar o fenômeno estudado, mas também interpretá-lo à luz de referenciais teóricos, possibilitando uma compreensão mais aprofundada da realidade investigada (Gil, 2008). A articulação entre revisão bibliográfica e proposta de intervenção fundamenta-se na perspectiva da pesquisa aplicada, que busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas concretos, especialmente no contexto educacional (Thiollent, 1986).

3.1 Contexto e participantes

A proposta pedagógica foi planejada para ser aplicada em turmas do 1º ano do ensino médio, compostas por estudantes com faixa etária entre 15 e 17 anos, inseridos em contexto escolar regular. A escolha desse público deve-se ao fato de que essa etapa da educação básica constitui um momento relevante para o desenvolvimento da consciência linguística e da reflexão crítica sobre o uso da língua.

3.2 Natureza da intervenção

A intervenção configura-se como um experimento de percepção sociolinguística em sala de aula, no qual os estudantes são expostos a diferentes realizações fonológicas do português brasileiro, sendo convidados a avaliá-las e refletir sobre seus julgamentos. Essa abordagem permite investigar não apenas o conhecimento linguístico dos alunos, mas também as representações sociais associadas às formas de fala.

3.3 Instrumentos e materiais

Para o desenvolvimento da atividade, são utilizados:

1. Lista de palavras com variação fonológica (ex: *menino/mininu, leite/leiti*);
2. Roteiro de perguntas para julgamento linguístico;
3. Quadro ou material projetado para sistematização das respostas;
4. Registro escrito das percepções dos alunos.

Esses instrumentos possibilitam a coleta de dados qualitativos relacionados às percepções linguísticas dos estudantes.

3.4 Procedimentos

A intervenção pedagógica organiza-se em quatro etapas sequenciais: Na primeira etapa, os alunos são expostos a palavras e expressões com diferentes realizações fonológicas, sem explicação prévia, com o objetivo de captar suas percepções espontâneas. Na segunda etapa, os estudantes realizam um julgamento linguístico, classificando as formas apresentadas como corretas ou incorretas, além de expressarem suas opiniões sobre os falantes dessas variantes.

Na terceira etapa, ocorre a mediação teórica, na qual o professor apresenta os principais processos fonológicos responsáveis pelas variações observadas, estabelecendo a relação entre teoria linguística e prática de uso. Na quarta etapa, os alunos são convidados a reavaliar suas respostas iniciais, refletindo sobre possíveis mudanças em suas percepções

após a intervenção.

3.5 Procedimentos de análise

A análise dos dados é realizada de forma interpretativa, considerando as respostas dos alunos antes e após a mediação teórica. Busca-se identificar mudanças nas percepções linguísticas, especialmente no que se refere à distinção entre variação e erro. Além disso, são observados os discursos dos estudantes durante as discussões, a fim de compreender como se constroem os julgamentos linguísticos e de que maneira eles podem ser ressignificados no contexto escolar.

3.6 Justificativa metodológica

A escolha por uma abordagem baseada na percepção linguística justifica-se pela necessidade de compreender não apenas os fenômenos fonológicos em si, mas também os valores sociais que lhes são atribuídos. Ao investigar como os alunos julgam diferentes formas de fala, torna-se possível evidenciar a presença do preconceito linguístico e promover sua problematização por meio da intervenção pedagógica.

4 PROPOSTA PEDAGÓGICA: “ESCUTE MINHA VOZ”

Com base nos pressupostos teóricos discutidos ao longo deste estudo, propõe-se uma intervenção pedagógica intitulada “*Escute minha voz*”, voltada a estudantes do 1º ano do ensino médio. A proposta fundamenta-se na perspectiva sociolinguística de ensino, que compreende a língua como um sistema heterogêneo e busca promover a conscientização dos alunos acerca da variação linguística e de suas implicações sociais.

A atividade configura-se como um experimento de percepção linguística em sala de aula, no qual os estudantes são levados a refletir sobre seus próprios julgamentos acerca da língua, possibilitando a ressignificação de concepções normativas.

4.1 Objetivos da intervenção

A proposta tem como objetivo Compreender a variação fonológica como fenômeno sistemático do português brasileiro;

1. Diferenciar variação linguística de erro;
2. Identificar processos fonológicos presentes na fala cotidiana;

3. Refletir criticamente sobre o preconceito linguístico;
4. Relacionar oralidade e escrita no processo de aprendizagem da língua.

4.2 Organização da atividade

A intervenção está estruturada em quatro etapas sequenciais, que articulam percepção, reflexão e reconstrução do conhecimento.

Etapa 1 – Sensibilização e escuta inicial: Inicialmente, o professor apresenta aos alunos um conjunto de palavras e expressões com diferentes realizações fonológicas, tais como:

- menino/ mininu
- leite/ leiti
- abóbora/ abobra
- perigo/ pirigu

Essas formas podem ser apresentadas por meio de leitura, áudio ou fala do próprio professor, de modo a aproximar a atividade da realidade linguística dos estudantes. Neste momento, não há explicação teórica. O objetivo é provocar a percepção espontânea dos alunos.

Etapa 2 – Julgamento linguístico

Na sequência, os alunos são convidados a registrar suas impressões sobre as formas apresentadas, respondendo a questões como:

- Essa forma está correta ou incorreta?
- Você usaria essa forma?
- O que você pensa sobre quem fala dessa maneira?

Essa etapa é fundamental, pois permite identificar concepções prévias e possíveis marcas de preconceito linguístico.

Etapa 3 – Mediação teórica

Após o levantamento das percepções iniciais, o professor realiza a mediação teórica, explicando os principais processos fonológicos envolvidos nas variações observadas. São abordados, de forma acessível:

- Elevação vocálica
- Monotongação
- Síncope

- Harmonização vocálica

O professor evidencia que esses fenômenos seguem padrões sistemáticos e fazem parte do funcionamento natural da língua, não podendo ser classificados como erro. Essa etapa constitui o momento de articulação entre o saber científico e a experiência dos alunos.

Etapa 4 – Reavaliação e reflexão crítica:

Após a explicação, os alunos revisitam suas respostas iniciais e refletem sobre possíveis mudanças em suas percepções. O professor pode conduzir uma discussão coletiva com questões como:

- Você mudou sua opinião? Por quê?
- Essas formas continuam sendo “erradas”?
- Por que algumas formas de falar são julgadas negativamente?

Essa etapa promove a construção de uma consciência linguística crítica, permitindo que os alunos compreendam a relação entre língua, sociedade e poder.

4.3 Papel do professor

Nessa proposta, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, orientando a reflexão dos alunos e articulando teoria e prática. Sua função não é corrigir a fala, mas promover a compreensão dos fenômenos linguísticos e incentivar uma postura crítica diante da linguagem.

4.4 Contribuições pedagógicas

A proposta contribui para o ensino de língua portuguesa ao:

- Valorizar a diversidade linguística presente na sala de aula;
- Reduzir a estigmatização de variantes linguísticas;
- Favorecer a compreensão da relação entre fala e escrita;
- Desenvolver a consciência linguística dos estudantes;
- Promover uma educação linguística mais inclusiva e reflexiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste estudo permitiu compreender que a variação fonológica das vogais no português brasileiro constitui um fenômeno sistemático, intrínseco

ao funcionamento da língua, e não um desvio em relação à norma. Processos como a elevação vocálica, a monotongação e a síncope evidenciam a dinâmica do sistema linguístico, orientada por princípios de economia articulatória e eficiência comunicativa.

Nesse sentido, foi possível constatar que a diversidade de realizações fonológicas não compromete a inteligibilidade da comunicação, sendo amplamente internalizada pelos falantes. Entretanto, embora esses fenômenos sejam naturais, sua interpretação no contexto social e, especialmente, no ambiente escolar, ainda se encontra marcada por concepções normativas que tendem a classificá-los como erro, contribuindo para a reprodução do preconceito linguístico.

Diante dessa problemática, o presente trabalho buscou não apenas descrever os processos fonológicos, mas também propor uma articulação entre o conhecimento linguístico e a prática pedagógica. A proposta didática intitulada “*Escute minha voz*” demonstrou-se uma estratégia pertinente para promover a reflexão crítica dos estudantes, ao evidenciar que os julgamentos linguísticos não se fundamentam exclusivamente em aspectos estruturais da língua, mas também em valores sociais atribuídos às diferentes formas de fala.

A intervenção pedagógica, ao possibilitar que os alunos analisassem e ressignificassem suas próprias percepções, contribuiu para o desenvolvimento de uma consciência linguística mais ampla, favorecendo a compreensão da variação como elemento constitutivo da língua portuguesa. Dessa forma, reforça-se o papel da escola como espaço de mediação entre o saber científico e as práticas sociais de linguagem.

Assim, conclui-se que o ensino de língua portuguesa deve ir além da transmissão de normas, incorporando abordagens que valorizem a diversidade linguística e promovam a formação de sujeitos críticos e reflexivos. Ao reconhecer a língua em sua pluralidade, o processo educativo torna-se mais inclusivo, contribuindo para a superação de estigmas e para a construção de uma educação linguística mais significativa. Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que articulem teoria e prática, bem como para futuras pesquisas que aprofundem a relação entre variação linguística, ensino e formação de professores.

REFERÊNCIAS

BISOL, Leda (Org.). **Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro**. 4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.

CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. **Geolinguística**: tradição e modernidade. Salvador: EDUFBA, 2010.

LEE, Seung Hwa. Fonologia. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org.). **Manual de Linguística**. São Paulo: Contexto, 2008. p. 115-132.

SCLIAR-CABRAL, Leonor. **Princípios do sistema de escrita do português**. São Paulo: Contexto, 2003. (Sugestão extra para embasar a parte de alfabetização e erros ortográficos).

SEARA, Izabel Christine; NUNES, Vanessa Gonzaga; LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane. **Fonética e Fonologia do Português Brasileiro**: 2º período. Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2011.

TARALLO, Fernando. **A pesquisa sociolinguística**. 7. ed. São Paulo: Ática, 2007.